

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Toshpolatova Mukhlisa Shukurovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

PRAGMATICITY OF RELIGIOUS TEXTS IN ENGLISH AND UZBEK

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/YANVAR